

24 e 25 de março de
2022

CÁPSULA DO TEMPO - ESCRREVENDO PARA O FUTURO: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Jonathan Max Carlos de Moura

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

E-mail: jonathanmax@alu.uern.br

Ravenna Catarina Souza Alves

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

E-mail: ravennaalves@alu.uern.br

Márcio Simão do Nascimento Mendes (orientador)

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

E-mail: marciosnm@gmail.com

Adriana Morais Jales (orientadora)

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

E-mail: adrianajales@uern.br

RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta de sequência didática, com foco no desenvolvimento da habilidade de escrita em Língua Inglesa em uma turma do segundo ano do ensino médio. Considerando, no entanto, que o ensino da escrita não deve se limitar a ser instrumento de aquisição de vocabulário e memorização de palavras e frases, mas sim ser visto como um processo de expressão, de manifestação de ideias, crenças, sentimentos, etc. Para realizar este trabalho fizemos uma pesquisa bibliográfica. Ademais, a aplicação da sequência didática em sala de aula não pôde ser realizada por dois fatores: pandemia de COVID-19 e calendário escolar do Rio Grande do Norte. Nesse contexto, este trabalho discute a sequência didática

24 e 25 de março de
2022

como procedimento metodológico para o ensino de um gênero textual (carta) e o desenvolvimento da habilidade de escrita em Língua Inglesa.

Palavras-chave: língua inglesa, ensino da escrita, sequência didática, gêneros textuais, proposta.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de sequência didática elaborada por bolsistas do programa PIBID - UERN, durante as atividades do subprojeto Letras - Língua Inglesa (Campus Central).

A proposta apresentada aborda o gênero carta pessoal através do suporte cápsula do tempo, seguindo o procedimento de sequência didática, o qual será explanado no próximo tópico deste artigo.

Inspirada em produções cinematográficas, a produção textual de uma carta para ser inserida em uma cápsula do tempo tem como objetivo trabalhar a produção escrita em língua inglesa. De modo que, visa possibilitar que o aluno tenha a capacidade de produzir um texto coerente e coeso dentro do tema proposto, assim como, por meio dos conhecimentos adquiridos através da produção, aprimorar a escrita do aprendiz visando produções futuras.

Para que fosse possível a elaboração desta proposta foi necessário o aporte teórico de autores como Antunes (2003), Oliveira (2015), Dolz (2004), como também da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os quais terão suas contribuições apresentadas nos tópicos subsequentes da presente produção.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para realizar o planejamento da aula na qual aplicaríamos a sequência didática ao abordar o gênero textual carta fizemos um estudo prévio acerca das temáticas abordadas.

24 e 25 de março de
2022

Utilizamos Antunes (2003), Oliveira (2015) para falarmos sobre o ensino da língua em sala de aula, mas especificamente o ensino da escrita. Já ao abordarmos a estratégia pedagógica da sequência didática, utilizamos Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).

Antunes (2003, p. 19) ao falar sobre o ensino da língua portuguesa aponta uma prática pedagógica que mantém a perspectiva reducionista do estudo da palavra e da frase descontextualizadas. Assim, ficam reduzidos os objetivos que “uma compreensão mais relevante da linguagem poderia suscitar – linguagem que só funciona para que as pessoas possam interagir socialmente”. Nesse sentido, Lopes (1984, *apud* MARCUSCHI, 2008, p. 54) ressalta que “um dos objetivos gerais do ensino de Português é desenvolver a competência da comunicação”.

Alguns problemas apontados por Antunes no trabalho com a escrita em língua portuguesa são que as atividades em torno do aprendizado dessa habilidade linguística:

- ignoram a interferência do sujeito aprendiz [...];
- reforçam a prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada, inicialmente, nas habilidades motoras de produzir sinais gráficos e, mais adiante, na memorização pura e simples de regras ortográficas; a prática de uma escrita artificial e inexpressiva, realizada em "exercícios" de criar listas de palavras soltas ou, ainda, de formar frases [...];
- a prática de uma escrita sem função, destituída de qualquer valor interacional, sem autoria e sem recepção (apenas para "exercitar"), uma vez que, por ela, não se estabelece a relação pretendida entre a linguagem e o mundo, entre o autor e o leitor do texto [...];
- a prática de uma escrita que se limita a oportunidades de exercitar aspectos não relevantes da língua [...]
- prática, enfim, de uma escrita improvisada, sem planejamento e sem revisão, na qual o que conta é, prioritariamente, a tarefa de realizá-la, não importa "o que se diga" e o "como se faz". (ANTUNES, 2003, p. 25-27)

Quando falamos do ensino de uma segunda língua (L2), infelizmente, não nos distanciamos desses problemas. Oliveira (2015, p. 149-150) diz que “o problema é que, durante muito tempo, a escrita foi vista meramente como um meio para o aprendizado da ortografia, para memorização de palavras e frases e para a prática e de estruturas gramaticais”.

24 e 25 de março de
2022

É muito comum que em uma sala de aula de língua inglesa os exercícios de escrita sejam voltados a formar frases soltas. Esse tipo de exercício, segundo Antunes (2003, p.26) “afastam os alunos daquilo que eles fazem, naturalmente, quando interagem com os outros, que é ‘construir peças inteiras’, ou seja, textos, com unidade, com começo, meio e fim, para expressar sentidos e intenções”.

Esse tipo de exercício esvazia o ensino da linguagem, uma vez que os princípios básicos da textualidade são violados, pois “o que se diz é reduzido a uma seqüência de frases desligadas umas das outras, sem qualquer perspectiva de ordem ou de progressão e sem responder a qualquer tipo particular de contexto social”. (ANTUNES, 2003, p. 26)

Corroborando com isso, Oliveira (2015, p. 155) diz que “o ato de escrever um texto não se limita à tarefa de colocar uma palavra depois da outra, uma oração depois da outra”.

Então, como podemos trabalhar a escrita em sala de aula? Primeiro, sob a ótica interacionista, entendemos a escrita como um processo de interação, sendo “realizada, conjuntamente, por duas ou mais pessoas cujas ações se interdependem na busca dos mesmos fins”. (ANTUNES, 2003, p. 45)

Antunes (2003, p. 45) diz que “assim, a iniciativa de um é regulada pelas condições do outro, e toda decisão leva em conta essas condições. Nesse sentido, a escrita é tão interativa, tão dialógica, dinâmica e negociável quanto a fala”.

Ao propor uma atividade de escrita em sala de aula, portanto é necessário entender que esta é:

uma atividade interativa de expressão, (ex-, "para fora"), de manifestação verbal das idéias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, de algum modo, interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de escrever. (ANTUNES, 2003, p.45)

Além disso, faz-se necessário compreender a escrita como um processo. Assim, “o professor que adota essa concepção sabe que a escrita começa antes de pousar a caneta no papel ou os dedos no teclado: ela tem início no momento em que começamos a pensar no que vamos escrever.” (OLIVEIRA, 2015, p. 153)

24 e 25 de março de
2022

O produto final do processo de escrita é o texto, mas esse quase nunca é a versão final. Oliveira (2015, p. 153) propõe uma sequência provável de passos que um produtor de textos eficiente segue: geração de ideias sobre o tema → elaboração do esqueleto → redação da primeira versão → revisão da primeira versão → redação da segunda versão; até chegar à produção final.

Tendo em mente a indiscutível importância de se trabalhar com o ensino de leitura e escrita em sala de aula, principalmente em se tratar de ensino de língua estrangeira, é relevante o questionamento direcionado ao método a ser utilizado para tal. Uma vez que, assim como é importante saber o que ensinar, é fundamental saber de que forma se deve ensinar.

Um dos métodos comprovadamente eficazes, dentre tantos outros, no ensino de línguas, é a sequência didática. Usamos como base teórico-metodológica os conceitos de sequência didática abordados por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Os autores retratam o método como um procedimento, o conceituando como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Dessa maneira, é possível notar que o procedimento sequência didática se trata de uma estratégia pedagógica, com características específicas e pré-definidas, na qual alterações podem ser realizadas, desde que não desconfigurem o método.

No trabalho de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a sequência didática está direcionada à produção escrita e oral, entretanto, este procedimento pode ser adaptado para diferentes áreas do conhecimento. No escopo do ensino de línguas, a sequência didática é voltada diretamente para o trabalho com gêneros textuais (orais ou escritos), tendo em mente que cada gênero atende a sua própria especificidade. Desse modo, o procedimento auxilia o aprendiz a dominar um gênero ao qual não esteja completamente adaptado, seja devido um maior grau de complexidade elevado ou mesmo pouco contato com o gênero. Consoante ao pensamento de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97):

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação

de comunicação. O trabalho escolar será realizado, evidentemente, sobre gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente; sobre aqueles dificilmente acessíveis, espontaneamente, pela maioria dos alunos e sobre gêneros públicos e não privados (voltaremos à questão da escolha dos gêneros no próximo item). As seqüências didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis.

A estrutura do procedimento seqüência didática, como é classificado por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.97), ocorre de acordo com uma sucessão de etapas, como pode ser visto abaixo (Fig. 1), de modo que cada etapa do procedimento cumpre sua função estabelecida visando uma produção final de um gênero a ser escolhido previamente pelo docente. Visando que, ao final de todas as etapas, o discente possa realizar a produção, seja oral ou escrita, com domínio do gênero abordado.

Esquema da seqüência didática

FONTE: DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY (2014, p. 97)

O primeiro estágio a ser trabalhado no procedimento é a apresentação da situação. Nesta primeira etapa, o professor deve abordar a temática e finalidade da produção que será realizada. Toda produção escolar deve contemplar um objetivo, estimulando que os alunos realizem a tarefa cientes do contexto o qual deve estar inserida. De acordo com o pensamento de Antunes (2003, p. 46-47):

Escrever sem saber para quem é, logo de saída, uma tarefa difícil, dolorosa e, por fim, é uma tarefa ineficaz, pois falta a referência do outro, a quem todo texto deve adequar-se. [...] O professor não pode, sob

24 e 25 de março de
2022

nenhum pretexto, insistir na prática de uma escrita escolar sem leitor, sem destinatário; sem referência, portanto, para se decidir sobre o que vai ser escrito.

Após a situação ter sido apresentada para os alunos e terem sido realizadas as atividades de pré-produção, como aponta Oliveira (2015), a sequência didática apresenta uma ordem cronológica de suas etapas. A segunda etapa é a produção inicial, a qual será realizada pelos alunos com os conhecimentos obtidos até o presente momento. Em seguida, os trabalhos serão entregues para que os bolsistas e o professor possam realizar a primeira leitura e correção.

A partir da primeira correção, as dificuldades identificadas pelo professor serão trabalhadas nos módulos. Cada módulo deve ser elaborado de acordo com as especificidades da turma, que só poderão ser identificadas após a produção inicial. Portanto, os módulos são planejados posteriormente à produção inicial, não contendo uma quantidade obrigatória, sendo possível variar de acordo com as necessidades observadas. Por último, é realizada a produção final, a qual os alunos terão a chance de produzir novamente corrigindo as falhas apontadas pelo professor trabalhadas durante os módulos, de modo a publicarem suas produções no local destinado inicialmente. É uma característica notória da sequência didática apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) que a produção final possua uma finalidade prática, para que os alunos possam considerar que a produção tenha uma motivação real e não seja apenas o “fazer por fazer”.

Com base no aporte teórico apresentado neste tópico, o item seguinte deste trabalho tratará sobre a proposta de sequência didática elaborada por nós bolsistas, com o intuito de ser ministrada durante o vigente projeto do PIBID-UERN, mais especificamente o subprojeto Letras - Língua Inglesa.

3. PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A proposta apresentada neste artigo foi pensada no intuito de ser ministrada em uma turma de segundo ano de ensino médio da rede pública de ensino do estado do Rio Grande do

24 e 25 de março de
2022

Norte. Tendo em mente a sequência didática como base teórico-metodológica principal, sem descartar as considerações dos demais autores presentes no aporte teórico, a proposta de produção textual escolhida foi a de carta pessoal, com o suporte cápsula do tempo.

A escolha do tema a ser proposto para os alunos foi inspirado em produções cinematográficas as quais utilizam o suporte cápsula do tempo como elemento integrante de seu enredo. Segundo o *Cambridge Dictionary* a cápsula do tempo é “um recipiente que é preenchido com objetos considerados serem típicos do presente momento da história e então enterrado, para que possa ser desenterrado e estudado posteriormente” (TIME CAPSULE, tradução nossa, 2022).¹

Seguindo o padrão das produções cinematográficas hollywoodianas, a cápsula do tempo também é comumente criada por grupos de jovens que pretendem guardar objetos e cartas como lembranças para serem lidos e/ou expostos em um momento futuro, como por exemplo o final da *High School*, equivalente ao ensino médio no Brasil. A proposta se ampara na habilidade EM13LGG403 da BNCC, que tem como finalidade “fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo”, assim como na habilidade EM13LGG401, que visa possibilitar ao aluno “analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso”.

No tópico seguinte será exposta a metodologia utilizada para a formulação da proposta de sequência didática que é objeto de estudo do presente artigo. A metodologia

3.1 METODOLOGIA DA PROPOSTA

¹ Original: Time Capsule - a container that is filled with objects considered to be typical of the present period in history and then buried, so that it can be dug up and studied much later. Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/time-capsule>. Acesso em 10 mar. 2022.

24 e 25 de março de
2022

A metodologia utilizada na proposta de sequência didática tem início no estudo do material teórico que foi citado anteriormente na fundamentação teórica deste artigo. Isto posto, houve inúmeros encontros do PIBID nos quais estes autores foram discutidos. Os materiais utilizados foram analisados criteriosamente com uma visão ampla de suas teorias e relacionada ao contexto o qual seria aplicada a proposta, tendo em vista a realidade observada na escola campo.

O subprojeto Letras - Língua Inglesa do *Campus* Central, desde seu início, abordou diversas materialidades acerca do ensino das quatro habilidades da linguagem, todos os trabalhos abordados tiveram grande contribuição para nossa formação enquanto bolsistas, com ênfase para as citadas neste trabalho. Durante os encontros eram realizadas discussões sobre o tema proposto para a referida semana, através desses encontros, assim como do acompanhamento semanal das aulas na escola campo por meio da plataforma *google meet*, devido ao cenário de aulas remotas em virtude da pandemia da COVID-19. Dessa maneira, foi possível compartilhar experiências e planejar estratégias de como abordar o ensino da escrita para esses alunos.

Com a colaboração da coordenadora do subprojeto e do supervisor da escola campo, elaboramos o plano de aula com o planejamento da proposta de sequência didática. O planejamento da proposta contempla todas as fases descritas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), sendo os procedimentos nomeados como: 1º - Apresentação da situação, 2º - Produção inicial, 3º - Módulos, 4º - Produção final, 5º - Destino da produção final. O período de planejamento da proposta também contemplou a produção de material audiovisual elaborado em formato de *powerpoint* que seria utilizado como material de apoio durante as aulas.

O conteúdo de carta pessoal escolhido por nós, a ser trabalhado por meio do suporte cápsula do tempo, através do procedimento de sequência didática, teve como uma das motivações o fato de que essa temática poderia ser atrativa para turma, uma vez que, eles teriam que produzir uma carta para si mesmos que seria lida no futuro, tendo como exemplo filmes e séries norte americanos que retratam esse costume como sendo parte da cultura local.

24 e 25 de março de
2022

A apresentação da situação traria essa contextualização para os alunos de forma que teria como ponto crucial a tentativa de engajar os aprendizes a colaborarem de forma produtiva com a proposta apresentada. Nas aulas iniciais seria realizada a exposição do gênero em seu uso real, assim como trabalhado a habilidade de leitura desses textos tragos como exemplos e as características do gênero carta, fazendo uso dessas informações através de uma atividade de pré produção textual.

Após a apresentação da situação seria realizada a primeira produção escrita. Os alunos já estariam familiarizados e cientes da finalidade de suas produções, teriam que fazer a produção da carta com os conhecimentos prévios. Após a conclusão da primeira produção, os textos seriam recolhidos e corrigidos por nós para a elaboração dos módulos.

Os módulos da sequência didática seriam diretamente relacionados às dificuldades encontradas pelos alunos. A partir da correção e análise dos textos, seriam elaboradas as aulas que teriam como intenção aprimorar os aspectos mais deficitários da escrita. Esta etapa da proposta não possui um número exato de módulos pois seriam dependentes da quantidade de pontos a serem trabalhados.

Posteriormente à exposição dos módulos os aprendizes seriam submetidos à produção final, na qual haveria a reescrita de suas produções iniciais tendo a possibilidade de correção das inadequações observadas. A segunda produção deveria ser feita sem a consulta ao texto original, de maneira que seja possível observar a real evolução na escrita dos alunos. Após a produção os textos seriam novamente recolhidos e avaliados, a avaliação da escrita dos alunos seria utilizada como parte da nota bimestral da disciplina.

Para a culminância do projeto, a proposta de sequência didática traz em seu planejamento um momento reservado a destinação das produções realizadas. Indo em concordância ao pensamento de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), quando afirmam que a produção realizada na sequência didática deve ter uma finalidade. Dessa maneira, seguindo o planejamento estabelecido e as afirmações feitas aos alunos durante a apresentação da situação, o último processo da sequência didática seria a elaboração do suporte cápsula do tempo, onde

24 e 25 de março de
2022

os alunos, com nosso auxílio, iriam confeccionar a mão uma cápsula do tempo com materiais reciclados, podendo ser caixas de papelão, por exemplo.

Nesta última etapa para tornar a produção do suporte ainda mais condizente com a proposta, os alunos seriam convidados a trazer, caso quisessem, objetos que simbolizam a época que estamos vivenciando, como também algum objeto que possua simbolismo para eles naquele momento. Após inseridas as cartas e objetos trazidos pelos alunos, o recipiente seria selado e armazenado em um local que pudesse permanecer por um longo período de tempo. Em nossa proposta, trazemos a sugestão de que o recipiente seja aberto juntamente com o professor supervisor ao final do terceiro ano do ensino médio, como forma de comemorar o encerramento de um ciclo, a educação básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de sequência didática apresentada neste trabalho é fruto de numerosas pesquisas e visa o desenvolvimento do aluno enquanto agente do processo de ensino-aprendizagem. A cápsula do tempo enquanto suporte textual para o gênero carta pessoal tem como objetivo principal aprimorar a habilidade de escrita dos aprendizes de língua inglesa. Isto posto, o procedimento de sequência didática foi utilizado como um mecanismo facilitador o qual permitiu articular os conteúdos de modo a determinar um objetivo específico para as produções textuais realizadas.

Até o presente momento ainda não foi possível colocar em prática a proposta discutida nesta produção, devido ao calendário escolar e a data de início do ano letivo na rede pública estadual do Rio Grande do Norte. Em virtude disso, a proposta ainda encontra-se em fase de desenvolvimento e os procedimentos a ela relacionados podem sofrer ajustes e adaptações a depender do contexto em que se encontre a escola campo. Desde que não descaracterizem o procedimento da sequência didática, os materiais de apoio produzidos durante o planejamento da proposta podem passar por alterações e aprimoramentos visando uma maior adequação ao propósito da produção e ao público alvo.

24 e 25 de março de
2022

Em suma, a proposta de sequência didática apresentada neste trabalho tem como um dos objetivos buscar desenvolver novos meios de como trabalhar a língua inglesa em sala de aula, em especial o ensino da escrita, buscando implementar procedimentos inovadores e estimulantes para os aprendizes. Assim como, é de grande relevância reafirmar neste artigo a importância dos programas de iniciação à docência para uma melhor formação dos alunos de licenciatura. Uma vez que, programas como o PIBID possibilitam uma maior proximidade na relação entre os aspectos teóricos e práticos da prática docente.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé Costa. **Aula de português: encontro & interação**. 6ª edição. São Paulo: Parábola, 2003.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**> Educação é a base - Ensino Médio. 2018.

DOLZ, Joaquim; NOVERRAZ, Michèle; SCHNEUWLY, Bernard. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In.: SCHNEUWLY, Bernard et al. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 2004. p. 95-128.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola, 2008.

OLIVEIRA, Luciano A. **Aula de Inglês: do planejamento à avaliação**. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

TIME CAPSULE. Cambridge Dictionary. Disponível em:
<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/time-capsule>. Acesso em 10 mar. 2022.